

QËNDRIMI MBI CILËSITË MORALE TË ARTIT DHE BURIMI KOMBËTAR

Artet krijuese dhe interpretuese

Fjalë kyçe: mendimi vizual, arti figurativ, arti bashkëkohorë, etj.

Zeni Ballazhi

Galeria Kombëtare e Republikës së Kosovës.

Abstract

Pas Luftës së Dytë Botërore e gjithë Jugosllavia, në suazat e së cilës ndodheshte Maqedonia përbëhej nga shtete që kishin përjetuar shkatërrime marramendëse. Në Maqedoni, ashtu si edhe në Kosovë, periudha pas Luftës së Dytë Botërore është paraqitur me një dramacitet dhe shqetësim të ndryshimeve thelbësore të të gjitha strukturave materiale dhe shpirtërore të kësaj treve. Maqedonia për herë të parë në historinë e vet ishte e çliruar në aspektin politik, ekonomik, nacional dhe kulturor. U paraqit një periudhë e rindërtimit të fuqishëm në tërë Jugosllavinë.

Me themelimin e Shoqatës së Artistëve Figurativë të Kosovës u krijuan kushte shumë më të volitshme krijuese dhe u shpejtësua dinamika e zhvillimit të mendimit vizuel të krijuesve shqiptarë. Përmes ekspozitave tradicionale dhe atyre të kohëpaskohshme që i organizonte shoqata në mënyrë suksesive informoheshte edhe opinioni jugosllav por edhe ai botëror për zhvillimin dhe arritjet e artit bashkëkohor kosovar dhe më gjerë. Në vitin 1962 në Shkollën e Lartë Pedagogjike – Grupi i Arteve Figurative në Prishtinë, Shoqata përforcohet me krijues profesional dhe zgjerohen mundësitë dhe horizontet, shkollohen dhe formohen kuadro të reja edhe nga trevat e Maqedonisë qëdo të dalin edhe nga kjo shkollë.

Shoqata dhe anëtarët e saj me vlerat e tyre ndikuan shumë edhe në themelimin e institucioneve kulturore dhe artistike si ishte themelimi i Akademisë së Arteve Figurative në vitin 1973 dhe themelimi i Galerisë së Arteve në vitin 1979.

Nga talentët dhe entuziastët e rinj të kësaj shkolle më të njohurit kan qenë: *Muslim Mulliqi, Gjelosh Gjokaj, Tahir Emra, Shyqri Nimani, Xhevdet Xhafa, Rexhep Ferri, Agush Beqiri, Nusret Salihmixhiqi, Agim Çavdarbasha, Nebih Muriqi etj.*

Në dekadën e gjashtë të shekullit XX, shumë ngjarje e ndryshuan rrjedhën e zhvillimit të artit bashkëkohor. Ajo është periudha kur filloi të zhvillohet principi i lirisë në krijimtari. Me shfrytëzimin e trashëgëmis së madhe nga e kaluara, tregohen dhe përkrahet paraqitja e motiveve të reja duke dalë jashtë kornizave tradicionale.

Që nga fundi i viteve '80 dhe fillimi i viteve '90 arti pamor u fokusua në probleme më intime, më individuale dhe artistët përdornin tematikat individuale dhe më pak ato reale të realitetit të asaj kohe. Me çregullimin e shpejtë të vendeve post-komuniste sollën radikalizma të ndryshme të cilat bënë pamundur ndjekjen e trendeve bashkëkohore artistike, u bë edhe pengesë për zhvillimin e artit dhe paraqitjen e artistëve në arenën ndërkombëtare.

Rëndësi të veçantë në zhvillimin e artit pamor ishte edhe krijimi i Galerisë së Arteve të Kosovës e cila u themelua në vitin 1979 ku zhvilloj veprimtari intensive duke realizuar ekspozita kolektive, personale dhe ato ndërkombëtare ku pati edhe një bashkëpunim të mirë me Galeri dhe Muze të rajonit dhe ato ndërkombëtare. Paraqiti të arriturat më aktuale të arteve figurative dhe aplikative bashkëkohore që krijoheshin në Kosovë dhe jo vetëm Kosovë por edhe ishte faktor i rëndësishëm që opinionit të gjerë prezantoi edhe ato që në fushën e arteve figurative dhe aplikative krijoheshin në mbarë botën. E tërë kjo pasuri u arrit në sajë të përkrahjes së shoqërisë së atëhershme socialiste vetëqeverisëse e të një angazhimi maksimal të krijuesve tanë dhe shoqatave artistike me ekspozitat si: Revolucioni në veprat e artistëve figurative dhe aplikativ të Kosovës (1981), Salloni i të rinjve (1984), Ekspozitat vjetore të Shoqatës së Artistëve Figurativ të Prishtinës (1980-1985) etj.

Bërthamën e stilit të ri dominues e përbënin grupet e artistëve të një mendjeje, të tubuar rreth platformës së përbashkët, konceptit të përbashkët, duke krijuar një ide të përgjithshme, duke respektuar, me këtë rast, personalitetin e krijuesit dhe afinitetet personale të tij.

Pas suspendimit të organeve legjitime të Galerisë së Arteve të Kosovës në vitin 1991 nga regjimit i atëhershëm serb, arti i Kosovës dhe bashkëpunimet me artistë dhe institucione vazhduan të zhvillohen në kushte shumë të vështira. Krijimtaria artistike filloj të prezantohet në aspekte private në Restorante, shtëpi private dhe sipas Shoqatave të Arteve Figurative dhe Aplikative të asaj kohe organizuan ekspozita të përbashkëta në nivel kombëtar. Disa artistë u larguan në vende të ndryshme ndërkombëtare ku edhe më vonë arritën prezantime mjaft të suksesshme. Artistët shqiptarë të Maqedonisë kanë qenë anëtarë të shoqatave të ndryshme artistike, sin ë suaza lokale, ashtu edhe republikane. Për periudhën deri në vitin 1994 nuk mund të veçohet ndonjë aktivitet shumë i madhëi artistëve shqiptarë figurativë të Maqedonisë, ata organizuan shumë pak aktivitete artistike.

Më 17 dhjetor të vitit 1994 nisi një iniciativë e artistëve dhe intelektualëve shqiptarë, të shoqatave dhe asociacioneve të ndryshme apolitike dhe të gjithë dashamirëve të arsimit të lartë në vend dhe më gjerë dhe themeluan Universitetin e Tetovës ku nga aty në vitin 1995 u themelua edhe Fakulteti i Arteve nga pedagogët dhe artistë të njohur nga trevat shqiptare.

Në këtë drejtim historia e shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë pati një rol të rëndësishëm në zhvillimin e artit dhe të artistëve shqiptarë në Maqedoni. Në mesin e kësaj plejade të krijuesve u shfaqën pedagogë dhe emra të krijuesve pamor: *Meli Zenku dekan i parë i Fakultetit të Arteve, Miftar Memeti, Reshat Ameti, Nehat Beqiri, Nevzat Bejtuli, Bashkim Mexhiti, Ilirjan Beqiri, Safet Spahiu* si dhe shumë të tjerë që më vonë bëhen pjesë e ecurive të mbara artistike, të cilat përfaqësohen nga një grup i madh shoqatash si dhe artistë individual të cilët zyrtarizuan edhe artin pamor të shqiptarëve në Maqedoni në arenën ndërkombëtare si Omer Kalessi i cili jeton dhe vepron në Paris të Francës me një sërë tablosh ku është ngjizur diçka nga historia e drama ballkanike, imazhe të mjegullta, prerje dramatike mes qiellit dhe tokës, kokës së njeriut dhe sfondit, bardhë, kuq apo zi, ndarje që ndjellin tragjedi, botë e trazuar, lavë e ngurtësuar mbi penel, dalë s'dihet nga ku dhe ngurtësuar Brenda kuadrin të pikturave.

Grupi i Shoqatave të Artit Figurativë dhe Aplikativ përmbledhën temat që avancuan zhvillimin kulturor kombëtar, zhvillimin substancial të artit si dhe tendencat për të reflektuar ndaj realitetit tonë të përditshëm. Në kuadër të këtij koncepti u shfaqën artistë të cilët me konditat e lartpërmendura ishin të suksesshëm në mbarë botën.

Ekspozitat e organizuara në kuadër të grupacioneve artistike nga Shoqatat dhe ato individuale kishin për qëllim të ristartojë promovimin e artit bashkëkohor të artistëve shqiptarë nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria dhe bota, e cila përbëhej nga eksperiencia të ndryshme nga arti bashkëkohor e që ishin: piktura, grafika, vizatimi, instalacioni, video, fotografia digjitale si dhe të gjitha teknikat e reja multimediale të arteve vizuale. Duke ofruar zgjedhje origjinale për një vend i cili e ka tashmë të qartë rrugën e tij drejt zhvillimit, ndërjegjen reale për pasuritë e panumërta që disponon si dhe ç'është më e rëndësishmja, po përcakton skemën e harmonizimit të të gjitha këtyre pasurive në të mirë të prosperitetit kulturorë. Prezantimi i artistëve nëpër galeri, muze dhe institucione tjera kulturore ishte një pjesëmarrje e guximshme për sa kohë janë të angazhuar, qoftë edhe deri më tani, burime të shumta humane dhe financiare për realizimin e projekteve. Brezi ndërkombëtar i viteve të fundit ia beson kuptimin krijues neo-objektistikës së artit, kuptim i cili paraqitet si një mundësi për të bashkuar kujtesën me stilin lingvistik, eksperimentimin me paraqitjen, ornamentimin me komunikimin, poezinë kolektive të historisë së artit me prozën personale të materialit.

Në vitet '90, kur po i afroheshim viteve të fundit (2015), arti i cili kishte rifituar kornizën e tij, filloj të jetë i prirur për të nxjerrë në pah bërthamën fantazmore dhe abstrakte të vetë prodhimit material të objekteve të përdorimit të përditshëm. Pikërisht për shkak të kësaj rruge që i dënon t'i nënshtrohen në mënyrë të paevitueshme konsumit dhe ndyrësimit, objektet fitojnë një pandryshueshmëri të koduar që e thjeshtëzon fatin e tyre. Një veçori e tillë mund të përvetohet në mjetet shprehës të paraqitjes që na ofron historia e artit.

Nëqoftëse vlerat kombëtare do të shfaqeshin siç janë në realitet do të përbënin një vlerë kanonike e disi pagane, të cilat nuk do të mund t'i akordoheshin qytetrimin të sotëm. Prandaj fuqia subjektive krijuese si produkt të kulturës të kohës dinë të thithin në këto pjesë të palëvizshme të konstitucionit kombëtar dritën e subkonshit të ardhur nga lashtësia, nga mbijetesa.

Literatura

- Bienali 4 i vizatimit. (1981). *Ekspozitë kolektive*, Galeria e Arteve Prishtinë, 3-5.
- Mulliçi, M. (1982-83). *25 vjet të Sh.A.F.K. 1957-1982*, Galeria e Arteve Prishtinë, 3-7.
- Forunoviç, Z. (1985). *Ekspozita vjetore e shoqatës së artistëve figurative të Prishtinës*, Novi Sad, 3.
- Ferizi, M. (2015). *Revolucioni në veprat e artistëve figurative dhe aplikativ të Kosovës*, Galeria e Arteve, 3-4.
- Nimani, Sh. (1979-1981). *Informator*, Galeria e Arteve Prishtinë, 3-5.
- Gjuza, P. (1984). *Salloni i të rinjve*, Galeria e Arteve, Prishtinë, 3-4.
- Rama, L. (2004). *Omer Shtërgu nga Ballkani*, Korbi Tiranë, 11.